

NOTIPAVIY QOMATLI AYOLLARGA MOS TUSHUVCHI KIYIM TURINI ANIQLASH

Abduraximova Manzura Sodiqovna

Farg'ona politexnika instituti

“Yengil sanoat texnologiyasi” kafedrası assistenti

+99899 990-47-26

manzuraabduraximova2929@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6785667>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tipaviydan og'ishgan notipaviy qomatli ayollarga mos tushuvchi kiyim turlarining bichimlari, ranglari va uslublarining tahlil natijalari, hamda ularning zamonaviy modaga mos tushishi test savolnomasi tahlillari asosida yoritib berilgan.

Tayanch soʻzlar: yengil sanoat, kiyim, notipaviy, siluet, bichim, ehtiyoj, buk-chaygan qomat, normal qomat, kekkaygan qomat, tog'ri bichimli, kengaygan, tabiiy tolali, sun'iy tolali, ko'ylaklar, kostyum-yubkalar.

Hozirgi kunda yengil sanoat korxonalarida ishlab chiqarilayotgan kiyimlar faqat tipaviy qomatlargagina ishlab chiqiladi, biroq ayollar va erkaklar o'rtasida tipaviydan og'ishgan notipaviy qomat turlari ya'ni (bukchaygan, kekkaygan, past yelkali va baland yelkali) insonlar ko'payib bormoqda. Ilmiy tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha dunyo aholisini 70% ni notipaviy qomatda xarakterlanadi. Buni keltirib chiqaruvchi omillar: turli kasb kasalliklari, nosog'lom turmush tarzi, noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatlanish, turli tashqi omillar ham bo'lishi mumkin [1]. Qomat tana tuzilishining fazodagi xolatini individual xususiyatini ifodalovchi va inson tanasi tashqi shaklini o'ta muhim xarakteristikasi bo'lib, kiyim konstruksiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Insonlar qomat tuzilishidagi farqlanish va uni kiyim tayyorlashdagi ahamiyatiga antropolog olimlar o'tgan asrning 30-yillaridayoq e'tibor qaratishgan. Hayotda tana tuzilishining individual xosliklariga ega qomatli insonlar ko'p uchraydi. Kiyimning statikada qomatga mosligi, muvozanati, o'lchamlari va shakllarining tana yuqori tayanch uchastkasi hajmiy shakliga nechog'lik mosligi bilan baholanadi. Odam-kiyim tizimida o'lchamlar to'g'ri kelmasa balans buzilib qator nuqsonlar paydo bo'ladi. Tipaviy qomatlar uchun ishlab chiqarilayotgan kiyimlarning hammasi ham notipaviy qomat turlariga mos kelmasligi mumkin. Masalan, kiyimning orqa bo'lagining o'rta, yon qismlarida solqilarning hosil bo'lishi, orqa bo'lakning old bo'lakka nisbatan kaltaroq turishi yoki old bo'lakning orqa bo'lakka nisbatan ko'tarilishi asosiy dolzarb muammoni yuzaga kelishini bildiradi [2].

Tipaviydan og'ishgan notipaviy qomatli ayollarga mos kiyim turlariga bo'lgan ehtiyoj va talablarini o'rganish maqsadida zamonaviy moda yo'nalishi tahlillari asosida test savolnomasi tuzildi. Marketing so'rovnomasi O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyatidagi 152 nafar respondentdan ochiq muloqot shaklida, savol-javoblar va suhbatlar asosida, har xil yoshdagi ayollar ortasida olib borildi. So'rovnomada asosan ayollarning o'z qomat turini qanchalik bilishlari, ularning qomatiga mos tushuvchi kiyim siluetlari, kiyimning uzunligi, kiyimning uslubi, qanday rangdagi materiallar yoqishi, kiyimning bezaklari, yengning uzun yoki kaltaligi va boshqa kiyim turiga bo'lgan ayollar fikri test savollari orqali aniqlab olindi. Ushbu so'rovnoma tahlillari asosida diogrammalar tuzib chilgan. [3]. Quyida ushbu savollarning natijalari bo'yicha diogrammalar tuzilgan namunalarini keltirilgan. Notipaviy qomatli ayollar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma tahlili quyidagi 1-rasmdagi diogrammada berilgan, ushbu diogrammada "Qomatingizga qanday siluetli kiyim yarashadi?" degan savolga 64 nafar ayollar kengaygan siluetli, 54 nafar ayollar to'g'ri, belga yopishgan siluetli, 33 nafar ayollar yopishgan, sal yopishgan siluetli kiyim turlarini tanlashgan. Notipaviy qomatli ayollar uchun kengaygan siluetli kiyimlarni kiyish qulay va mos tushishini tahlil natijasi aniqlab berdi [4].

1-rasm. Notipik qomatga qanday siluetli kiyim yarashishini aniqlash.

Ushbu 2-rasmda keltirilgan diogrammada “Sizga qanday rangli ko’ylaklar yarashadi?” degan savolnomada 77 nafar ayollar och rangli, 45 nafar ayollar to’q rangli, 27 nafar ayollar qizg’ish ranglarni tanlashgan. Ayollarga och rangli kiyimlar yoqishini ushbu savol orqali tahlil natijasi aniqlab olindi.

2-rasm. Qanday rangli ko’ylaklar yarashishini aniqlash.

Quyidagi 3-rasmda keltirilgan diogrammada “Qanday uslubdagi ko’ylaklar yoqadi?” degan savolda 108 nafar ayollar klassik uslubni, 27 nafar ayollar sport uslubini, 18 nafar ayollar fantaziya uslubidagi ko’ylak turlarini tanlashgan. Ayollarga klassik uslubdagi ko’ylaklar yoqishini ushbu savol orqali tahlil natijasi aniqlab berdi. [5]

3-rasm. Qanday uslubdagi ko’ylaklar yoqishini aniqlash.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, Farg'ona viloyatidagi 152 ta turli yoshdagi, ayollar o'rtasida so'rovnoma o'tkazishdan maqsad, notipik qomatli ayollarga qanday kiyimlar yoqishini aniqlash va ularning test savolnomasi bo'yicha o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, Qomatingiz qanday siluetli kiyim yarashadi?-degan savolga ayollarning 64-nafariga 1-diogrammada ko'rsatilgan kengaygan siluetli kiyimlarni kiyish qulay dagan javobni, Sizga qanday rangli ko'ylaklar yoqadi? -degan savolga esa 2-diogrammada 77- nafar ayollarga och rangli kiyimlar yoqishi -ni belgilashgan, Qanday uslubdagi ko'ylaklar yoqadi?-degan savolga 3-diogrammada 108-nafar ayollarga klassik uslubdagi ko'ylaklar yoqishini tahlil natijalari ko'rsatishini kuzatishimiz mumkin. So'rovnoma marketing tahlilini diogramma usulida olishda ijobiy natijaga erishildi va notipoviy qomatli ayollarga mos kiyim turlarini ishlab chiqish uchun o'rganilishi lozim bo'lgan savolnoma muammolari tahlil qilindi.

Yuqoridagi ilmiy izlanishimiz quyidagi so'rovnomalar orqali o'z ifodasini topdi:

SO'ROVNOMA

Ismingiz _____

Familiyangiz _____

Yoshingiz _____

1. Qomatingiz qanday ko'rinishda?

- A. To'g'ri(normal)qomat
- B. Bukchaygan qomat
- D. Kekkaygan qomat

2. Qomatingizga qanday siluetli kiyim yarashadi?

- A. Yopishgan, sal yopishgan siluetli
- B. To'g'ri, belga yopishgan siluetli
- D. Kengaygan siluetli

3. Ushbu uzunliklarning qaysi biri qulay?

- A. Uzun B. Kalta D. Tizzagacha

4. Sizga qanday rangli ko'ylaklar yarashadi?

- A. Och rangli B. To'q rangli D. Qizg'ish rangli

5. Qanday uslubdagi ko'ylaklar yoqadi?

- A. Klassik uslubdagi(oddiy, bezaklarsiz)
- B. Sport uslubdagi(qulay, ihcham)
- D. Fantaziya uslubdagi(bezaklarga boy)

6. Siz qanday materialdan libos kiyishni hohlaysiz ?

- A. Tabiiy B. Sun'iy D. Trikotaj

7. Ko'ylagingizni qanday bezaklari bo'lgani ma'qul?

- A. Tugma, to'rlar, bezak toshlar

B. Zamok, belbog'lar, knopkalar

D. Oddiy bezaklarsiz

8. Yengni qanday turlarini hohlaysiz?

A. Uzun, manjetli

B. Kalta, kengaygan

D. Oddiy, o'rtacha uzunlikdagi

9. Qaysi kiyimlarni ko'proq kiyishgan bo'lar edingiz?

A. Ko'ylaklarni

B. Kostyum va yubkalarni

D. Kostyum va shimlarni

10. Notipovoy qomatlarga qanday kiyimlar yarashadi?

A. Ko'krakdan kengaygan, to'g'ri

B. Beli tor, etagi kengaygan

D. Belgacha keng, etagi toraygan

11. Bitta obrazda necha xil rang bo'lgani ma'qul?

A. Och va to'q

B. To'q va qizg'ish

D. Och va qizg'ish

12. Hozirgi modaga mos matolardan qaysi biri yoqadi?

A. Oddiy, gulsiz matolar

B. Gulli, xol-xol matolar

D. Yo'l-yo'l, katak-katak matolar

Sana _____ **imzo** _____

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Dunayevskaya T.N., Koblyakova YE.B., Ivleva G.S. "Razmernaya tipologiya noseleniya s osnovami anatomiy i morfologiy cheloveka". M., 1980 god.

2. Nabidjanova N.N. "Tikuv buyumlarini loyihalash va texnologiyasining nazariy asoslari" fanidan o'quv-uslubiy majmua. Namangan-2022 yil. 210 bet.

3. Nabidjanova N.N., Nasirova M.B. "Erkaklar notipaviy qomatlariga mos kiyimlarni ishlab chiqarish". Maqola NAM-TI

4. Komilova X.X., Hamroyeva N.K. "Tikuv buyumlarini konstruksiyalash". Darslik. Toshkent "Moliya" 2003 yil.

5. Aripdjanova D.O. "Turli qomatlarga kiyimlarni konstruksiyalash". O'quv qo'llanma. Namangan-2021 yil.